

Material e Métodos

A avaliação deste trabalho foi desenhada em um plano de avaliação que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. O projeto intitulado Padrões de Requisitos para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde com número CAAE 51957221.5.0000.5083.

O estudo foi realizado durante o semestre letivo 2021/1 em aulas sobre requisitos de software junto a alunos de turmas de Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) e Bacharelado em Engenharia de Software (BES). O estudo deve ocorrer nas residências dos alunos, que se reunirão de forma remota em decorrência dos eventos da Covid-19. Os alunos terão as mesmas condições de acesso aos conhecimentos e ferramentas para a realização do estudo de caso.

Os participantes foram selecionados de forma não aleatória entre os alunos que estejam cursando a disciplina de Engenharia de Requisitos ministrada no primeiro semestre de 2021. O total de alunos será dividido de forma igual para compor grupos de até quatro participantes. Todos os participantes serão submetidos ao mesmo estudo de caso.

O estudo de caso teve localização remota, as aulas aconteceram via meet bem como os encontros dos grupos com a professora ministrante para discussão e resolução de dúvidas. Os estudantes ficaram livres para se reunirem e se organizarem online para a entrega de trabalhos nos prazos especificados.

A estratégia adotada para a pesquisa foi quantitativa e qualitativa. A contagem de dados a respeito dos itens a serem avaliados foi utilizada para obtenção de evidência para hipóteses de pesquisa e a análise dos dados a respeito dos itens respondidos pelos alunos também foi utilizada para obtenção da evidência para hipóteses de pesquisa.

Foi adotada a forma de realização in-vitro onde grupos de estudantes que representam a população de interesse. Além de ser realizado no contexto das aulas da Universidade. Portanto o grupo de interesse bem como o local foram fatores limitantes caracterizando a pesquisa.

A pesquisa tem a natureza explicativa, ou seja, o objetivo do estudo focado na descrição dos efeitos de um fenômeno dado uma intervenção propositalmente realizada em um grupo específico.

Os participantes do estudo de caso foram acadêmicos das disciplinas de Engenharia de Requisitos (com 39 alunos matriculados) e Requisitos de Software (com 30 alunos matriculados), respectivamente, dos cursos de BCC e BES. Conforme os projetos pedagógicos vigentes desses cursos, as referidas disciplinas são obrigatórias e oferecidas ambas no 7º período, respectivamente.

As turmas foram divididas em grupos de quatro a cinco participantes. A divisão dos grupos será realizada por eles mesmos. Após conhecerem os princípios de requisitos de software, o processo de Engenharia de Requisitos e abordagens de história de usuário, para especificação, e de cenários, para verificação e validação, os participantes aprenderam conceitos de reuso por meio de padrões de requisitos de software.

O projeto desta avaliação foi submetido ao Comitê de Ética pela Plataforma

Brasil após ter passado pela aprovação no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás por se tratar de uma pesquisa realizada com pessoas. Por fim, o projeto intitulado Padrões de Requisitos para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde foi aceito e está inscrito com o código CAAE 51957221.5.0000.5083.

Uma vez que os alunos foram apresentados aos conceitos da disciplina, incluindo o processo de ER, técnicas de elicitação, especificação com histórias de usuários, validação com cenários. Os alunos que desejaram participar do estudo de caso assinaram um TCLE e responderam um questionário sobre perfil. Posteriormente, cada grupo de alunos desenvolveu um DER sobre S-RES (PEP para consultório individual integrado com receita digital e um módulo de teleconsulta). Os participantes buscaram as fontes e decidiram as melhores estratégias para elicitação. Além disso, os grupos se reuniram com a professora da disciplina para tirarem dúvidas a respeito do trabalho. Em seguida, os alunos aprenderam sobre reuso de requisitos e foi apresentada a abordagem de padrão de requisitos. Assim, cada grupo de alunos desenvolveu novamente um DER sobre S-RES (PEP para consultório individual integrado com receita digital e um módulo de teleconsulta), mas agora utilizando catálogos de padrões de requisitos para elicitação e especificação. Por fim, os alunos preencheram um segundo questionário de modo a coletar suas percepções sobre o uso dos catálogos para S-RES. Então os autores realizaram análise dos questionários e dos DERs produzidos pelos alunos de maneira ad hoc e com uso de catálogos.

Durante a exposição das aulas e reuniões com os grupos, tanto a professora da disciplina, quanto a pesquisadora e o professor orientador buscaram seguir um roteiro e documentar as principais dúvidas. Além disso, buscamos não oferecer informações além do necessário para realização das atividades e que não introduzisse vies. Por isso, não falamos sobre catálogo, sobre o Manual de Certificação, e nem sobre padrões.

Na apresentação dos conceitos de reuso e da abordagem de padrões de requisitos procuramos não apresentar benefícios apontados na literatura previamente. Também não falamos das vantagens das abordagens em reuniões para não introduzir vies na percepção dos estudantes.

O objetivo era avaliar o **catálogo de padrões de requisitos funcionais e não funcionais** e sua possível contribuição para a comunidade de engenharia de requisitos quanto à:

- percepção de tempo de elicitação e especificação de requisitos;
- qualidade do documento de especificação de requisitos (DER) gerado a partir do catálogo (completude, corretude e escopo);
- e percepção quanto à usabilidade do catálogo (facilidade de uso, de localização dos padrões e de compreensão dos padrões).

Adotamos no planejamento a estratégia do método Goal-Question-Metrics (GQM) para coleta de dados. Descrevemos hipóteses de acordo com o objetivo da avaliação. Em seguida, para cada hipótese apontamos a questão de pesquisa associada e a métrica para obtenção dos dados. De forma que chegamos as seguintes hipóteses:

- H01 - O catálogo não reduz o tempo de elicitação de requisitos
 - HA01 - O catálogo auxilia na percepção da redução do tempo de elicitação de requisitos
- H02 - O catálogo não reduz o tempo de especificação de requisitos

- HA02 - O catálogo auxilia na percepção da redução do tempo de especificação de requisitos
- H03 - O catálogo não colabora para a melhoria na qualidade do documento de especificação de requisitos
 - HA03 - O catálogo colabora para a percepção de uma melhoria na qualidade do documento de especificação de requisitos
- H04 - O catálogo não possui boa usabilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos
 - HA04 - O catálogo possibilita a percepção de um boa usabilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos
- H05 - O catálogo não possui boa utilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos
 - HA05 - O catálogo possibilita a percepção de um boa utilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos

Para cada hipótese apontada anteriormente descrevemos as questões de pesquisa e as métricas para obtenção dos dados desta investigação. Em seguida definimos o plano de coleta, onde para cada métrica foi especificado como coletar e quem deveria fornecer esses dados.

Questões	Métricas
H01 - O catálogo não reduz o tempo de elicitação de requisitos	
Q1.O tempo no processo de elicitação de requisitos quanto ao uso da abordagem de padrões de requisitos é menor em relação ao seu não uso?	MQ1.1 Impressão subjetiva a respeito da velocidade dos requisitos elicitados na abordagem ad hoc em relação ao uso de catálogos
H02 - O catálogo não reduz o tempo de especificação de requisitos	
Q2.O tempo no processo de especificação de requisitos quanto ao uso da abordagem de padrões de requisitos é menor em relação ao seu não uso?	MQ2.1 Impressão subjetiva a respeito da velocidade dos requisitos especificados na abordagem ad hoc em relação ao uso de catálogos
H03 - O catálogo não colabora para a melhoria na qualidade do documento de especificação de requisitos	
Q3. A completude, corretude, escrita e organização dos requisitos elicitados com o uso da abordagem do catálogo de padrões de requisitos é maior em relação ao seu não uso?	MQ3.1 Impressão subjetiva a respeito da completude do documento de especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões MQ3.2 Impressão subjetiva a respeito da qualidade da escrita do documento de especificação de requisitos com o

	<p>uso do catálogo de padrões</p> <p>MQ3.3 Impressão subjetiva a respeito da organização do documento de especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões</p> <p>MQ3.4 Impressão subjetiva a respeito da correteza do documento de especificação de requisitos com o uso do catálogo de padrões</p>
<p>H04 - O catálogo não possui boa facilidade de uso no apoio à elicitação e especificação de requisitos</p>	
<p>Q4. A usabilidade do catálogo é boa?</p>	<p>MQ4.1 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de elicitar novos requisitos com o catálogo</p> <p>MQ4.2 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de ganhar habilidade para usar o catálogo</p> <p>MQ4.3 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de lembrar como usar o catálogo</p> <p>MQ4.4 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de usar o catálogo</p>
<p>H05 - O catálogo não possui boa utilidade no apoio à elicitação e especificação de requisitos</p>	
<p>Q5. A utilidade do catálogo é boa?</p> <p>Q6. O catálogo auxilia no entendimento do domínio</p> <p>Q7. Usaria o catálogo de padrões de requisitos na prática profissional</p>	<p>MQ5.1 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de aprender a usar do catálogo</p> <p>MQ5.2 Impressão subjetiva a respeito da utilidade do catálogo para elicitar requisitos</p> <p>MQ5.3 Impressão subjetiva a respeito da facilidade para especificar novos requisitos</p> <p>MQ5.4 Impressão subjetiva a respeito da utilidade do catálogo para especificar requisitos</p> <p>MQ6.1 Impressão subjetiva a respeito da facilidade de entender o domínio de S-RES com apoio do catálogo</p> <p>MQ7.1 Impressão subjetiva a respeito da utilidade do catálogo na prática profissional</p>
<p>Geral</p>	
<p>Q8. A percepção a respeito do uso de</p>	<p>MQ8.1 Quais os aspectos positivos da</p>

catálogos de padrões de requisitos?	<p>abordagem?</p> <p>MQ8.2 Quais os aspectos a serem melhorados na abordagem?</p> <p>MQ8.3 Existem sugestões para este catálogo?</p>
-------------------------------------	--

Tabela 1 - Questões e métricas do método GQM aplicado.

Métrica	Como coletar?	Quem fornece?
MQ1.1	Questionário de Percepção - Questão 1	Estudantes de requisitos
MQ2.1	Questionário de Percepção - Questão 2	Estudantes de requisitos
MQ3.1	Questionário de Percepção - Questão 3	Estudantes de requisitos
MQ3.2	Questionário de Percepção - Questão 3	Estudantes de requisitos
MQ3.3	Questionário de Percepção - Questão 3	Estudantes de requisitos
MQ3.4	Questionário de Percepção - Questão 3	Estudantes de requisitos
MQ4.1	Questionário de Percepção - Questão 4	Estudantes de requisitos
MQ4.2	Questionário de Percepção - Questão 4	Estudantes de requisitos
MQ4.3	Questionário de Percepção - Questão 4	Estudantes de requisitos
MQ4.4	Questionário de Percepção - Questão 4	Estudantes de requisitos
MQ5.1	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ5.2	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ5.3	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ5.4	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos

	5	
MQ6.1	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ7.1	Questionário de Percepção - Questão 5	Estudantes de requisitos
MQ8.1	Questionário de Percepção - Questão 6	Estudantes de requisitos
MQ8.2	Questionário de Percepção - Questão 7	Estudantes de requisitos
MQ8.3	Questionário de Percepção - Questão 8	Estudantes de requisitos

Tabela 2 - Tabela de obtenção de métricas do método GQM aplicado.

Com a definição das questões, das métricas e do plano de coleta foi possível construir o questionário de percepção. Os aspectos definidos no objetivo e que guiaram as hipóteses, questões e métricas foram definidas de acordo com aspectos identificados no mapeamento sistemático e no Technology Acceptance Model (TAM).

Para a análise dos dados do DER consideramos características dos conjuntos de requisitos descritas na norma ISO/IEC 24766. As características de qualidade destacadas foram: completude, escopo e consistência. Que significam respectivamente: o conjunto de requisitos representa uma definição completa do produto; conjunto de requisitos são definidos dentro do escopo; e ausência de conflitos entre um conjunto de requisitos.

Consideramos usar a ferramenta *Taguette* para análise das questões abertas respondidas no questionário de percepção. Com auxílio da ferramenta podemos fazer marcações e atribuir tags a respeito de cada questão respondida. Por fim, o conjunto de marcações e tags podem proporcionar resultados que podem ser mais facilmente visualizados e analisados, bem como a ferramenta permite a colaboração e validação do trabalho.

Dadas as características de qualidade, definimos o protocolo para avaliá-las nos DERs elaborados pelos estudantes. O algoritmo que delinea a avaliação de cada característica apresentada é exibido a seguir:

- **completude** (analisar DER de cada grupo gerado sem uso de catálogo e com uso de catálogo)
 - a. contar quantos requisitos existem no modelo;
 - b. de acordo com os requisitos do modelo, verificar o número de requisitos encontram-se no DER de cada grupo gerado SEM uso de catálogo e dividir pelo número de (a);
 - c. de acordo com os requisitos do modelo, verificar o número de requisitos encontram-se no DER de cada grupo gerado COM uso de catálogo e dividir pelo número de (a)

- d. comparar os resultados dos passos (b) e (c).
- **consistência** (contar quantos conflitos existem entre um conjunto de requisitos)
 - a. no DER de cada grupo gerado SEM uso de catálogo, contar quantos conflitos existem entre todos os pares de requisitos possíveis e dividir pela quantidade de pares de requisitos;
 - b. no DER de cada grupo gerado COM uso de catálogo, contar quantos conflitos existem entre todos os pares de requisitos possíveis e dividir pela quantidade de pares de requisitos;
 - c. comparar os resultados dos passos (a) e (b).
- **escopo** (requisitos definidos dentro do escopo do modelo)
 - a. contar quantos requisitos existem no modelo;
 - b. de acordo com os requisitos do modelo, contar quantos requisitos no DER de cada grupo gerado SEM uso de catálogo estão DENTRO do escopo do modelo e dividir pelo número de (a);
 - c. de acordo com os requisitos do modelo, contar quantos requisitos no DER de cada grupo gerado COM uso de catálogo estão DENTRO do escopo do modelo e dividir pelo número de (a);
 - d. comparar os resultados dos passos (b) e (c).

Resultados e Discussão

Inicialmente foi aplicado aos alunos dos cursos de BCC e BES presentes na disciplina de requisitos um questionário de perfil. A ideia é que o questionário possibilite visualizar o perfil acadêmico e profissional dos participantes da pesquisa. Assim, podemos traçar o perfil de cada turma participante bem como identificar relações a partir de cada perfil na análise da avaliação do DERs elaborados pelos estudantes e da percepção informada pelos mesmos.

Perfil dos Estudantes de Ciência da Computação e Engenharia de Software sob o aspecto de experiência de atividade profissional

Figura 1- Comparativo da experiência em atividade profissional entre os estudantes dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Bacharelado em Engenharia de Software

Percebemos que a maioria dos estudantes declaram alguma experiência profissional, mesmo que como estagiário. Em Engenharia de Software, mais estudantes informaram ter experiência profissional, vinte e oito estudantes contra dezenove do curso de Ciência da Computação. Ao passo que, o número de estudantes que declararam não ter nenhum tipo de experiência profissional é maior em Ciência da Computação com catorze alunos confrontado com apenas três estudantes de Engenharia de Software. Engenharia de Software é tido como um curso mais voltado para o cenário da indústria de software enquanto Ciência da Computação é tido como um curso mais acadêmico. Outro aspecto a ser salientado é que, o curso de Engenharia de Software é noturno enquanto o de Ciência da Computação é diurno e integral.

Perfil dos estudantes de Ciência da Computação e Engenharia de Software sob o aspecto do tempo de atividade profissional

Figura 2 - Comparativo entre tempo de atividade profissional entre os respondentes do curso de Ciência da Computação e Engenharia de Software.

Os estudantes de Ciência da Computação possuem um menor tempo médio de trabalho do que os estudantes de Engenharia de Software participantes. Isso porque o número de estudantes com um a dois anos e mais que dois anos é significativamente maior em Engenharia de Software.

Perfil dos estudantes de Ciência da Computação e Engenharia de Software sob o aspecto das funções profissionais exercidas

Figura 3 - Comparação entre as funções exercidas no Ciclo de Desenvolvimento de Software pelos estudantes de Ciência da Computação e Engenharia de Software

Os estudantes de Ciência da Computação e de Engenharia de Software declararam principalmente envolvimento em atividades de programação. Para ambos os cursos é seguido por atividades de teste e outros. Tanto as atividades

desempenhadas quanto o número de pessoas que informaram desenvolver ou ter desenvolvido essas atividades é semelhante. Apenas um perfil aparece em apenas um dos cursos que é o de consultor, presente apenas em Engenharia de Software.

Figura 4 - Tempo de curso dos estudantes participantes de Ciência da Computação e Engenharia de Software

A disciplina de requisitos é oferecida na grade do sétimo semestre de cada curso. Os participantes de ambos os cursos afirmaram cursar entre cinco e oito semestres em sua maioria. Em Ciência da Computação apenas três estudantes declararam estar em até quatro semestres e um comunicou estar entre nove e doze semestres. Enquanto em Engenharia de Software, quatro estudantes disseram estar entre nove e doze semestres e apenas dois estudantes estão em até quatro semestres.

Figura 5 - Experiência dos participantes em atividades de elicitação.

Os estudantes de Ciência da Computação em sua maioria afirmaram não ter nenhuma experiência em elicitação até o momento da pesquisa. Os estudantes de BCC que afirmaram ter alguma experiência com elicitação declararam que ela aconteceu apenas em projetos acadêmicos. Já a maioria dos estudantes de Engenharia de Software afirmaram já ter realizado alguma atividade de elicitação, a maioria em projetos acadêmicos. No entanto, alguns alunos declararam ter tido experiência de elicitação em atividades profissionais, com e sem orientação.

Perfil dos estudantes de Ciência da Computação e Engenharia de Software sob o aspecto da experiência em atividades de construção do DER

Figura 6 - Experiência dos participantes na construção do documento de especificação de requisitos.

A maioria dos estudantes de ambos os cursos afirmaram já ter elaborado um documento de especificação de requisitos. Mas apenas um estudante de Ciência da Computação declarou ter realizado a atividade em ambiente profissional. Ao passo que, em Engenharia de Software a diferença entre os estudantes que já elaboraram um documento de especificação é mais significativa. E cinco estudantes afirmaram ter realizado a atividade em ambiente profissional, sendo dois deles sem orientação.

O questionário de percepção nos permite observar que os estudantes de ambos os cursos têm semelhanças. O curso de Engenharia de Software apresenta mais estudantes com experiência profissional e esses estudantes também apresentam mais tempo de experiência. As funções desenvolvidas por estudantes de ambos os cursos são muito semelhantes. A maioria dos estudantes de Ciência da Computação afirmaram não ter experiência com atividades de elicitação. Em engenharia de software os participantes declararam já ter realizado atividades de elicitação e alguns em projetos profissionais, com e sem orientação. Já em relação a experiência em construção do DER, as respostas de Engenharia de Software

foram semelhantes, já as de Ciência da Computação mudaram. De forma que, alguns participantes declararam já ter realizado a construção do DER mesmo que a maioria ainda seja em ambiente acadêmico.

Os estudantes realizaram a construção do DER de forma ad hoc, participaram de uma aula expositiva sobre reúso de requisitos onde foi inserido o conceito de padrões de requisitos e foi apresentada a abordagem do catálogo de padrões de requisitos. Em seguida, os mesmos grupos de estudantes realizaram a construção do DER com apoio exclusivo do catálogo. O domínio escolhido para execução das atividades foi o domínio de saúde com a construção de um Sistema de Registro Eletrônico de Saúde com as categorias de prontuário eletrônico, telessaúde e prescrição eletrônica e as modalidades de consultório individual, teleconsulta e receita digital respectivamente.

Após a construção do DERs de forma ad hoc e com o uso do catálogo efetuamos a análise conforme o plano de avaliação comparando cada DER ao catálogo. Consideramos três aspectos de acordo com a norma ISO/IEC 24766: completude, consistência e escopo. Obtivemos que a média de descoberta dos requisitos dos grupos de Ciência da Computação sem o uso do catálogo foi de 30,88 requisitos, enquanto com o uso do catálogo, os estudantes descobriram uma média de 171,22. Já para Engenharia de software a quantidade de requisitos no DER sem o uso do catálogo é de 40,83 e com o uso do catálogo vai para 100.

Figura 7 - Comparação entre os requisitos analisados no DER com abordagem ad hoc e com uso do catálogo pelos grupos de estudantes de BCC e BES

A partir da análise de completude encontramos uma média de 8,55 requisitos completos com a abordagem ad hoc em Ciência da Computação (5,24% se comparado ao catálogo de padrões de requisitos). Já em Engenharia de Software o valor foi de 8,33 (o equivalente a 5,11%). Já com o uso do catálogo de padrões de requisitos a média de requisitos completos foi de 106,55 (65,37%) para Ciência da Computação e 73,66 (45,19%) para Engenharia de Software. Com a figura 1 observamos por grupo de cada curso como foi a descoberta de requisitos completos. Nota-se que com o uso do catálogo todos os grupos tiveram um aumento significativo nos requisitos completos.

Na figura 8 é possível perceber que, tanto para requisitos funcionais quanto para requisitos não funcionais, percebeu-se um aumento de requisitos completos presentes no DER. No entanto, a porcentagem de requisitos completos ainda é

menor em requisitos não funcionais, tanto na abordagem ad hoc quanto na abordagem com o uso do catálogo.

Avaliação da qualidade DER elaborado pelos alunos conforme aspecto de completude: análise de tipo de requisitos

Figura 8 - Análise de requisitos completos no DER por tipo de requisito para os cursos de BCC e BES.

Figura 9 - Comparativo de inconsistências do DERs por grupo e por curso participante.

A respeito da consistência, analisamos os casos de conflitos do DERs, ou seja, analisamos as inconsistências dos documentos elaborados pelos estudantes. Em Ciência da Computação com a abordagem ad hoc obtivemos a média de 1,22 inconsistências, o equivalente a 0,74%. Com o uso do catálogo mantivemos a média de 1,22 inconsistências. Já no curso de Engenharia de Software, encontramos a média de 1,5 inconsistência, o equivalente a 0,92%. E com o uso do catálogo esse valor foi zerado. É importante pontuar que, dois grupos do curso de Ciência da Computação que mantiveram as inconsistências foram grupos que realizaram modificações nos requisitos obtidos do catálogo. Ou seja, nos demais casos, o número de inconsistências foi reduzido a zero com o uso do catálogo de padrões de requisitos.

Figura 10 - Comparativo de requisitos que devidamente definidos dentro do escopo por grupo e por curso participante

Em Ciência da Computação a média de requisitos descritos no escopo com a abordagem ad hoc foi de 11 requisitos, ou seja, o equivalente a 6,74% dos requisitos do catálogo. Com o uso do catálogo a média de requisitos foi para 107, sendo portanto 65,64% dos requisitos do catálogo devidamente escritos conforme o escopo. No curso de Engenharia de Software, com a abordagem ad hoc a média de requisitos escritos conforme o escopo foi de 11,83 (7,25%). Enquanto com o uso do catálogo de padrões de requisitos, a média de requisitos escritos conforme o escopo foi de 73,66 requisitos, o equivalente a 45,19%.

Na figura 11 podemos perceber que, tanto para requisitos funcionais quanto para requisitos não funcionais, percebeu-se um aumento de requisitos dentro do escopo presentes no DER com o uso do catálogo. No entanto, a porcentagem de requisitos devidamente escritos dentro do escopo ainda é menor em requisitos não funcionais, tanto na abordagem ad hoc quanto na abordagem com o uso do

catálogo. É possível perceber que o mesmo acontece para o aspecto de completude analisado anteriormente.

Figura 11 - Análise de requisitos dentro do escopo no DER por tipo de requisito para os cursos de BCC e BES.

Portanto os resultados encontrados com avaliação do DERs elaborado pelos estudantes com e sem o uso do catálogo são: a completude do documento é aumentada com apoio do catálogo, e o mesmo acontece com o escopo; a consistência é aumentada com o uso do catálogo; requisitos não funcionais apresentaram uma melhora mais tímida quanto aos aspectos de completude e escopo com o uso do catálogo do que requisitos funcionais.

Ao final da pesquisa foi aplicado o questionário de percepção a fim de obter a percepção dos alunos quanto ao tempo de elicitação e especificação, qualidade do DER, facilidade de uso e utilidade do catálogo de padrões de requisitos.

Percepção dos estudantes a respeito do uso do catálogo no auxílio de uma elicitação mais rápida

Figura 12 - Percepção dos participantes a respeito do tempo de elicitação

A maioria dos estudantes de ambos os cursos afirmaram que perceberam que a fase de elicitação das atividades propostas foi mais rápida com o uso do catálogo. Em Engenharia de Software apenas um estudante afirmou que a percepção foi indiferente sobre o tempo de elicitação com o uso do catálogo. E em ambos os cursos não obtivemos nenhuma percepção negativa. Como podemos observar na figura 13 os dados para percepção do tempo de especificação foram os mesmos que para elicitação em ambas as turmas.

Percepção dos estudantes a respeito do uso do catálogo no auxílio de uma especificação mais rápida

Bacharelado em Ciência da Computação

- Concordo totalmente: 25 (73,5%)
- Concordo parcialmente: 9 (26,5%)
- Indiferente
- Discordo parcialmente
- Discordo totalmente

Bacharelado em Engenharia de Software

- Concordo totalmente: 18 (85,7%)
- Concordo parcialmente: 2 (9,5%)
- Indiferente: 1 (4,8%)
- Discordo parcialmente
- Discordo totalmente

Figura 13 - Percepção dos participantes a respeito do tempo de especificação

Percepção dos estudantes a respeito do uso do catálogo no auxílio de uma especificação com mais qualidade

Figura 14 - Percepção dos participantes a respeito de aspectos de qualidade do DER com o uso do catálogo

Os estudantes de Ciência da Computação concordaram totalmente que o catálogo colaborou para a construção de um DER mais completo, melhor escrito, mais organizado e mais correto. Já os estudantes de Engenharia de Software apresentaram avaliações positivas a respeito dos aspectos de corretude, escrita, organização e corretude na construção do DER com apoio do catálogo. No entanto, houveram mais declarações de percepções indiferentes e negativas que encontradas em Engenharia de Software.

Percepção dos estudantes a respeito da facilidade de uso do catálogo

Figura 15 - Percepção dos estudantes a respeito de facilidade de uso do catálogo

A maioria dos estudantes de Ciência da Computação declaram aspectos positivos sobre a facilidade de uso do catálogo de padrões de requisitos. Concordaram que o catálogo é fácil de aprender a usar, fácil em ganhar habilidade no uso, fácil lembrar como usar e fácil usar. Já a maioria dos estudantes concordam que é totalmente fácil ganhar habilidade no uso e fácil lembrar como usar. Já a maioria dos estudantes de Engenharia de Software concordaram parcialmente que

foi fácil aprender a usar e fácil usar. Houveram poucas contribuições negativas a respeito da facilidade de uso do catálogo.

Percepção dos estudantes a respeito da utilidade do catálogo

Figura 16 - Percepção dos estudantes a respeito da utilidade do catálogo

A maioria dos estudantes de Ciência da Computação concordaram totalmente que o catálogo é útil sob os aspectos de facilitou as atividades de elicitação, foi útil para a elicitação, facilitou atividades de especificação, foi útil para especificação, ajudou a entender o domínio e pode ser útil na prática profissional. Houveram declarações de indiferença para a facilidade de elicitação com o catálogo e ajuda a entender o domínio. E alguns votos em todos os aspectos discordando

parcialmente. Já os estudantes de Engenharia de Software também concordaram que o catálogo é útil sob os aspectos citados anteriormente. No entanto houveram declarações de indiferença para todos os aspectos, exceto “útil para elicitar”, que obteve apenas afirmações positivas. E apenas uma consideração negativa no aspecto de “facilitou elicitar”.

Figura 17 - Síntese de resultados das fases da avaliação

A figura 17 sintetiza os principais resultados encontrados na avaliação do catálogo dividido em cada fase da avaliação. Na análise de perfil obtivemos que mais estudantes de Engenharia de Software têm experiência profissional e também tem mais tempo médio em atividade profissional relacionada ao desenvolvimento de software. Ainda foi possível observar que os estudantes de Engenharia de Software têm ligeira experiência com mais funções ou atividades do ciclo de desenvolvimento de software. Os estudantes de Engenharia de Software demonstraram ter mais experiência em atividades de elicitação e de construção do DER que os estudantes de Ciência da Computação. Os participantes de ambos os cursos em sua maioria estão entre o quinto e o oitavo semestre conforme a indicação da disciplina que é ministrada aos cursos no sétimo período.

Quanto à avaliação de qualidade do DER conforme os aspectos de completude, consistência e escopo previstos pela norma ISO/IEC 24766. Percebemos que, no geral, o catálogo auxiliou a um aumento da qualidade dos aspectos de consistência e escopo. A respeito da consistência, podemos afirmar que, o catálogo auxilia no aumento da consistência de documentos de especificação. No entanto, é necessário investigar mais a respeito da modificação desses padrões impactar no aumento da consistência.

A respeito da percepção dos estudantes quanto ao uso do catálogo para elicitação e especificação: os estudantes de ambos os cursos afirmaram que, o catálogo auxiliou a realizar uma elicitação e uma especificação mais veloz. Estudantes de ambos os cursos concordaram que o catálogo auxilia em um DER com maior qualidade conforme os aspectos de: completude, corretude, organização e escrita.

Em relação a percepção de facilidade de uso, estudantes de ambos os cursos concordaram que: foi fácil aprender a usar o catálogo, foi fácil ganhar habilidade no uso, foi fácil lembrar de como usar o catálogo e foi fácil de usar. Em relação à percepção de utilidade, os estudantes afirmaram que o catálogo foi útil para elicitar novos requisitos, facilitou elicitar, foi útil para especificar novos requisitos, foi útil na especificação, ajudou a entender o domínio de S-RES e pode ser útil na prática profissional.

Destacamos que, a percepção dos estudantes de Engenharia de Software foi ligeiramente inferior na maioria dos aspectos, principalmente relacionados à qualidade, facilidade de uso e utilidade. Podemos supor que, os estudantes de Engenharia de Software pelo perfil mais profissional e com maior entendimento das atividades de engenharia de software tenha sido mais crítico.